

SAYYORA SAMANDAR SHE'RLARIDA MAVHUM OTLAR TAHLILI

Jumaboyeva Rahima

1999-yilda Xorazm viloyati

Yangibozor tumanida tug'ilgan.

Hozirda Urganch davlat universiteti

Filologiya fakulteti o'zbek tili ta'lim yo'nalishi

3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Maqolada xorazmlik shoira Sayyora Samandar ayrim she'rlaridagi mavhum otlar tahlil qilingan. Shoira ijodi, she'rlaridagi ma'no-mazmun haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: mavhum ot, hijron, diydor, firoq, dard.

Xorazm qadim-qadimdan olim-u fuzalolar, yozuvchi-yu shoirlarga beshik bo'lgan zamindir. Yurtning o'ziga xos tarixi, tabiati, odamlarining mehmondo'stligi-yu sofdilligi qancha shoirlarni, adiblarni ilhomlantirmasdan qolmagan. Ana shunday zaminda tug'ilib ijod qilgan Sayyora Samandar ham Xorazm elining o'z uslubiga, o'z mavqeyiga ega shoirasidir.

Sayyora Samandar mustaqillik davrida "Sizga aytolmagan so'zlarim", "Ko'nglim", "Va yana bahor", "Ozodlikdek baxt yo'qdir" nomli she'riy to'plamlari nashr etilgan. "Turkon xotun bilan uch bahs" nomli she'riy dostoni buyuk Xorazmshohlar davlatining tanazzulga yuz tutishi sabablarining yangicha talqin etilgani bilan kitobxonlar tomonidan muvaffaqiyatli qarshi olingan. Shoiraning g'azallari, mashrabona she'rlari, Navoiy, Nodirabegim, Uvaysiy g'azallariga bog'lagan muxammaslari hamda to'rtliklarida lirik kayfiyat, ruhiyatdagi murakkab kechinmalar o'ziga xos badiiy talqin qilingan U badiiy ijodga kirib kelgan dastlabki paytdayoq davrning og'riqli nuqtalarini, ijtimoiy muammolarini qalamga oldi. Muhabbatni otashin tarannum etdi.

Shoira she'rlarini o'qir ekanmiz, ulardan ta'sirlanmasdan, o'zgacha bir taassurotga ega bo'lmasdan qolmaymiz. Ayniqsa uning ijodidagi mavhum tushunchalarni ifodalovchi otlarga berilgan ta'riflarda buni yaqqol sezishimiz mumkin. Mavhum otlar mavhum tushunchalarni, belgi, xususiyat, harakat va holatni narsa sifatida bildiradi. Bu otlar ko'plik son shaklida kelmaydi: mohiyat, sevgi, kulgi, go'zallik, qahramonlik, vatanparvarlik, aql, sharaf kabi¹.

Sayyora Samandarning "Hijron yo'llarida diydor topilmas..." deb boshlanuvchi she'ridagi mavhum otlarni tahlilga tortaylik.

Hijron yo'llarida **diydor** topilmas,

Firoq eshiklari bir on yopilmas,

Oshiq **dard**larini bedardlar bilmas,

Kuygan yurak azal xormi, yoronlar?

Shoira ushbu misralarda bir necha mavhum otlarni qo'llaydi.

Hijron ko'zga ko'rinmasa-da, og'ir azob beruvchi, inson qalbini tilib ich-ichidan kemiruvchi shunday bir tug'yon. Uni na ko'z bilan ko'rib, na qo'l bilan ushlab bo'ladi. Uni faqatgina so'z bilan ta'rif qila olish mumkin. Shoira ham hijron haqida yozar ekan, hijron azobini hijron yo'llari deya ataydi.

Diydor 1) kishining yuzi, jamoli, ruxsor, bashara; 2) uzoq ayriliq, sog'inchdan keyin ko'rishish, uchrashish; 3) ko'chma ma'noda mehribonlik, g'amxo'rlik kabi tushunchalar bilan izohlanadi. Shoira ushbu misrasida ayriliq azobida diydor, ya'ni ko'rishish, uchrashuv topilmaydi deydi.

Firoq-eng yaqin,sevimli kishisidan judo bo'lish, ayrilish va bu tufayli tortiladigan ruhiy azob. Shoira ushbu misrada hijronda shunday azob chekyaptiki, unga ayriliq eshiklari bir zum ham yopilmyapti. U ayriliqdan og'ir azob chekyapti.

Dard "O'zbek tilining izohli lug'ati"da ruhiy azob, kasallik, qayg'u-hasrat va ulardan qolgan asorat deb izoh berilgan. Xalqimiz orasida "Tanasi boshqa dard bilmas" degan maqol bor. Dard insonni ich-ichidan kemiruvchi bir azob. Uni o'sha insondan

¹ Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh.Hozirgi o'zbek adabiy tili, T.: O'qituvchi, 1992.

boshqa his qila olmaydi. Shuning uchun shoira ham oshiqlik dardini oshiq bo'lmaganlar bilmaydi deydi. Bu dardni oshqi bo'lgan insonlar boshidan o'tkazgan, og'rig'i qay darajada bo'lishini bilishadi, ammo bedardlar buni his qila olmaydi.

Kim **ishq** desa, boshdin ayoq adodir,

Bir **visol**ning ilinjida gadodir,

Dil to'la **g'am**, boshi to'la **g'avg'odir**,

Dillar dilga mudom zormi, yoronlar?

Insonning ruhiy holatini ifodalovchi **ishq** so'zining tasavvuf istilohida o'ziga xos ma'no anglatishi ma'lum. Alisher Navoiyning ishq martabalari xususida bildirgan mulohazalari mashhur. Ushbu so'zning tarixiy-etimologik tahliliga nazar solsak, uning arabcha a'shiqa – “sevmoq”, “oshiq bo'lmoq” fe'lining masdari (infinitivi) shakli sifatida shakllanganini ko'ramiz.² Tarixan esa ishq so'zining o'zi mazkur ma'noga polisemiya natijasida o'tgan bo'lib, o'simliklarga chirmashib uni quritadigan giyoh nomi denotant (bosh ma'no) vazifasini bajargan. Bu haqda mashhur leksikograf Muhammad Rampuriyning “G'iyosu-l-lug'ot” asarida quyidagilarni o'qiymiz: “Ishq biror narsani haddan ziyod sevmoq; Tabiblar istilohida biror go'zal narsani ko'rib qolish natijasida paydo bo'ladigan kasallik. Abdurazzoq Shorih Zuhuriy “Sharhi asbob” va “Futuhoti hikam”dan naql qilishicha, ishq loviyaga o'xshab o'sadigan, daraxtlarga chirmashib, uni quritadigan bir o'simlik nomidir”.³ Hozirgi o'zbek adabiy tilida ham, eski o'zbek tilida ham muhabbat va ishq o'zlashmalarining o'ziga xos ma'no tafovutlari mavjud bo'lsa ham, ular ayrim o'rinlarda bir-biriga mutloq ma'nodoshlik kasb etishi ham mumkin. Bu, albatta, ma'noviy sinonimlarga xos umumiy jihat.

Visol so'zi “vasl” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “bog'lanish”, “sevgi aloqalari”, “erishuv, yetishuv” degan ma'nolarni anglatadi. Tasavvuf ta'limotida esa vahdat, ya'ni birlashish maqomi hisoblanadi.

² Nosirov O., Yusupov M. An-na'im. Arabcha-o'zbekcha lug'at. – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2003. – B. 541.

³ G'iyosiddin Rampuriy. G'iyosu-l-lug'ot. – Lakhnau: 1886. – C. 324.

Dil 1) yurak, qalb, ko'ngil; 2) kishining ichki ruhiy dunyosi, ichki tuyg'ularining markazi, ramzi. Shoira ushbu misrada ishq, oshiq bo'lgan insonning holati haqida fikr yuritib, uning ko'nglida g'am bo'lishi haqida aytib o'tadi.

G'am 1) ruhiy azob his-tuyg'usi, ruhiyatdagi shunday holat; qayg'u;

2) ko'zlangan maqsad, ish va sh.k. yo'lidagi bezovtalik xatti-harakati, shu haqdagi o'y-xayol; tashvish.

G'avg'o (forscha – shovqin-suron, baqir-chaqir, janjal, mushtlashish) – betartib ovozlari, qiy-chuv, shovqin.

Nimta-nimta **ko'ngil** kunga sig'maydi,

Yig'lab-yig'lab qaro tunga sig'maydi,

Ohu fig'onlari unga sig'maydi,

Ishq eliga dunyo tormi, yoronlar?

Ko'ngil 1) kishining his-tuyg'u va kechinmalari manbai; yurak, qalb, dil; 2) fe'l-atvor, xarakter, xulq. Ko'ngil har insonning yurak qarida yashiringan bir kechinmadir.

Ohu fig'on – faryod chekmoq, oh tortmoq, afg'on qilmoq.

Yolg'on bag'rin o'qday tilmagam kim bor,

Hajrning dog'ini bilmagan kim bor,

Diliga hazonni ilmagan kim bor,

Sayyoraga hamdard bormi, yoronlar?

Yolg'on – haqiqatga to'g'ri kelmaydigan, chin bo'lmagan xabar, so'z.

Hajr – ayriliq, judolik, yetisha olmaslik.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sayyora Samandar she'rlaridagi har bir so'z o'z o'rnida ishlatilgan. Lirik qahramon iztiroblari, ichki kechinmalarini ta'sirliroq ifodalash maqsadida mavhum otlardan o'zni bilan foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili, T.: O'qituvchi, 1992.

2. Navoiy asarlari lug'ati, T.: G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1972
3. Nosirov O., Yusupov M. An-na'im. Arabcha-o'zbekcha lug'at. – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2003. – B. 541.
4. G'iyosiddin Rampuriy. G'iyosu-l-lug'ot. – Lakhnau: 1886. – C. 324.